

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ФАКТОРИНГА В КАЗАХСТАНЕ

*Ли В.Г.**Докторант DBA**Алматы Менеджмент Университет, г. Алматы*

CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF FACTORING IN KAZAKHSTAN

*Lee V.**Doctoral Student DBA**Almaty Management University, Almaty***Аннотация**

В статье рассматриваются предпосылки и условия возникновения факторинга в РК. Проводится анализ статистики и правового развития данного явления. Автором осуществлена попытка составить перечень нормативно-правовых актов, которые тем или иным образом касаются исследуемого вопроса, а также автор статьи привел статистические данные, обуславливающие возникновение факторинговых отношений в республике.

Abstract

This article examines the concept, prerequisites, and conditions for the emergence of factoring in the Republic of Kazakhstan. It analyzes the statistics and legal development of this phenomenon. The author has attempted to compile a list of regulatory acts that, in one way or another, relate to the issue under study, and also provides statistical data that underlie the emergence of factoring relationships in the republic.

Ключевые слова: Предпринимательство, факторинг, дебиторская задолженность, доходы, прибыль, условия.

Keywords: Entrepreneurship, factoring, accounts receivable, income, profit, conditions.

С обретением независимости Республика Казахстан стала активно развивать предпринимательство и всячески способствовала этому процессу – принимала законы, осуществляла разгосударствление и приватизацию, помогала в появлении первых банков, утверждала различные программы для развития отечественного бизнеса.

28 мая 1988 года в Оттаве была принята международная Конвенция УНИДРУА по международным факторинговым операциям [1]. В мировых экономических отношениях к этому времени возникла необходимость регулирования факторинга для развития торговли в международном масштабе. Республика Казахстан, являясь членом организации, не присоединилась к данной конвенции. Тем не менее, правовая основа в стране для развития факторинга сформировалось с принятием Конституции РК 1995 года, в которой устанавливается, что «каждый имеет право на свободу предпринимательской деятельности» [2]. Данное положение Конституции лишь утвердило уже имеющиеся в экономике процессы формирования предпринимательской среды,

для развития которой принимались различные законы:

- «О защите и поддержке частного предпринимательства» от 4 июля 1992 г. [3]
- «О государственной поддержке малого предпринимательства» от 19 июня 1997 г. [4]
- «Об индивидуальном предпринимательстве» от 19 июня 1997 г. [5]
- «О частном предпринимательстве» от 31 января 2006 года [6]
- и др.

В настоящее время действует Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года [7], который в совокупности регулирует различные стороны отечественного бизнеса. Рассматривая (оценивая) некоторые итоги его развития, можно выделить условия возникновения и развития факторинга в Казахстане.

В результате действий государства в отношении предпринимательской среды количество предприятий в Республике Казахстан многократно увеличилось (рисунок 1).

Рисунок 1 - Изменение количества действующих юридических лиц РК, единиц

Примечание - составлено автором на основе данных источника [8]

Статистика показывает, что величина действующих юридических лиц за наблюдаемый период (25 лет) увеличилась более, чем в 4 раза (со 101 тысячи до 426 тысяч единиц).

Росту числа действующих юридических лиц способствовала сложившаяся конъюнктура рынка, использование которой у предпринимательства увеличило доходы и прибыль (рисунок 2).

Рисунок 2 - Динамика дохода от реализации продукции и оказания услуг, и прибыль (убыток) до налогообложения среднего и крупного предпринимательства РК, млн. тенге

Примечание - составлено автором на основе данных источника [8]

На рисунке 2 показана динамика роста выручки и прибыли среднего и крупного предпринимательства РК. Так, если в 1995 году доход составлял 925 млрд. тенге, а прибыль – 96 млрд, то уже в 2024 году доход стал составлять 91 трлн. тенге, а прибыль – 14,7 трлн. тенге, т.е. очевидно увеличение дохода в 91 раз, а прибыли (убытка) до налогообложения – в 153 раза.

Таким образом, масштабы (с учетом влияния инфляции) деятельности среднего и крупного пред-

принимательства Республики Казахстан существенно образом увеличились, но, вместе с тем, следует отметить, что подобное развитие также содержит в себе и ускорение оборота капитала.

Увеличение масштабов деятельности предпринимательства РК требует соответствующих ресурсов, которые в стране, в виду высокой базовой ставки Национального банка, достаточно дорогие.

Рисунок 3 - Задолженность по обязательствам среднего и крупного предпринимательства РК, млн. тенге

Примечание - составлено автором на основе данных источника [8]

Задолженность по обязательствам включает как заемные средства, так и кредиторскую задолженность, при этом вся эта величина является финансовыми средствами, по которым предприятием может выплачиваться вознаграждение источнику

финансирования. Поэтому бизнесу важно, чтобы в хозяйственной деятельности использовалось как можно больше собственных средств, что сделать достаточно сложно, а также иметь оптимально низкий уровень дебиторской задолженности.

Рисунок 4 - Динамика показателей финансово-хозяйственной деятельности (дебиторской задолженности и задолженности по обязательствам) крупных и средних предприятий РК за 1995 - 2024 гг., млн. тенге

Примечание - составлено автором на основе данных источника [8]

Рисунок 4 показывает, что в хозяйственной деятельности крупных и средних предприятий РК

вместе со значительным ростом величины задолженности по обязательствам выросла и дебиторская задолженность (20,4 трлн. тенге в 2024 году). Следует отметить, что дебиторская задолженность – это активы, которыми пользуются контрагенты в своих интересах, а для юридического лица, предоставившего свою продукцию, это замороженные

активы, не участвующие в обороте, а, следовательно, способствующие возникновению потерь. С ростом дебиторской задолженности предприятиям приходится привлекать финансовых средств все больше для поддержания своей деятельности.

Рисунок 5 - Изменение отношения дебиторской задолженности к задолженности по обязательствам крупных и средних предприятий РК за 1995-2024 гг., %

Примечание - составлено автором на основе данных источника [8]

Рисунок 5 показывает, что в 1995 году доля дебиторской задолженности по отношению к задолженности по обязательствам в деятельности предприятий составляла более 60%, т.е. активы были заморожены, а их отсутствие в значительной мере покрывали сторонние источники. Затем к 2024 году величина дебиторской задолженности снизилась до 25% к задолженности по обязательствам.

Таким образом, анализ статистики показывает, что масштабы деятельности казахстанского предпринимательства существенно выросли за последние десятилетия, вместе с этим увеличились и размеры, как обязательств, так и дебиторской задолженности. Подобное состояние тормозит оборот, а, следовательно, снижает как выручку, так и прибыль, и заставляет прибегать к различным инструментам, позволяющим снизить замороженные в дебиторской задолженности активы.

Деловая практика решает данную проблему с помощью факторинга, который в себе содержит вознаграждение фактору (комиссия за обслуживание) и определенный сторонами процент за авансирование финансовых средств.

В Республике Казахстан непосредственное регулирование факторинга было отражено в особенной части Гражданского кодекса Республики Казахстан от 1 июля 1999 года [9]. Данной деловой операции было уделена целая глава под названием «Финансирование под уступку денежного требования (факторинг)». Ранее, до принятия особенной части ГК, подобные отношения регулировались через общие нормы об уступке права требования (цессии), хотя уже в законе «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» от 31 августа 1995 года [10] факторинговые операции (приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа) были отнесены к прочим операциям, которые имели право осуществлять банки при наличии лицензии.

Принимая во внимание, что на развитие факторинга в РК влияют интересы разных субъектов, представляется необходимым провести специальный анализ, результаты которого позволят определить влияние всех заинтересованных сторон на этот процесс. Анализ стейкхолдеров развития факторинга в РК представлен в таблице 1.

Анализ стейкхолдеров развития факторинга в РК

№	Стейкхолдеры	Описание	Степень заинтересованности
1	Факторинговые компании / банки (факторы)	Данная категория компаний сильно заинтересована в развитии, потому что от этого они получают прибыль	10
2	Клиенты (юридические лица, ИП)	Эти стейкхолдеры заинтересованы слабее, но все же достаточно сильно, потому что факторинг позволяет профинансировать их деятельность и ускорить оборот.	8
3	Дебиторы	Эти стейкхолдеры заинтересованы меньше всех, потому что они становятся обязанными банкам (или факторинговым компаниям), а не простым предприятиям. А банки или факторинговые компании имеют достаточно жесткие условия к своим контрагентам, в отличие от остальных участников рынка.	3
4	Регуляторы (Нацбанк, АРРФР)	Регуляторы, как лица ответственные за развитие экономики, заинтересованы в факторинге	8
5	Государственные институты (министерства, программы поддержки МСБ)	Государственные органы заинтересованы в факторинге, как ускоряющего оборот, а, следовательно, увеличивающего налоговые поступления.	7
6	Общество	Общество заинтересовано в факторинге, потому что увеличение оборота бизнеса наращивает поступления в социальную среду	8
7	Бизнес-среда	Бизнес-среда в целом заинтересована в факторинге, как инструменте, позволяющим ускорять оборот и тем самым увеличивать прибыль.	9

Примечание: составлено автором

Полученные результаты отражены на рисунке 6.

Рисунок 6 - Оценка заинтересованности стейкхолдеров в развитии факторинга в Республике Казахстан, баллы

Примечание: составлено автором

Рисунок показывает, что наибольшей заинтересованностью обладают факторинговые компании и банки, на втором месте (9 баллов) – бизнес-среда, на третьем – общество, регуляторы и клиенты (8 баллов). Самыми не заинтересованными являются дебиторы (3 балла), хотя и сами (в случае необходимости) могут обращаться за подобными услугами.

Таким образом, анализ статистики и правового развития по вопросу исследования показал, что за годы независимости предпринимательская деятельность в Казахстане значительно выросла как по числу действующих предприятий, так и по масштабам их финансово-хозяйственной активности. Существенный рост доходов и прибыли средних и крупных предприятий сопровождался увеличением обязательств и дебиторской задолженности, что создавало и создает проблему замороженных активов и вынуждает бизнес искать дополнительные инструменты для ускорения оборота капитала. В этих условиях факторинг становится важным элементом финансовой инфраструктуры, позволяя компаниям высвобождать средства, поддерживать ликвидность и снижать риски неплатежей.

Правовое регулирование факторинга в РК сформировалось с принятием Особенной части Гражданского кодекса (1999), однако интерес к инструменту также объясняется потребностями рынка и государственной политикой по развитию предпринимательства. Анализ стейкхолдеров показал, что наибольшую заинтересованность в развитии факторинга проявляют банки и факторинговые компании, а также бизнес-среда в целом. Государство и общество также заинтересованы, поскольку расширение факторинговых операций ускоряет

оборот капитала и увеличивает налоговые поступления.

Таким образом, дальнейшее развитие факторинга в Казахстане требует учета интересов всех сторон и совершенствования нормативной и институциональной базы, что позволит укрепить его роль в финансовой системе и поддержке казахстанского предпринимательства.

Список литературы

1. Конвенция УНИДРУА по международным факторинговым операциям. Заключена в г. Оттаве 28.05.1988
2. Конституция РК 1995 года принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года
3. Закон РК «О защите и поддержке частного предпринимательства» от 4 июля 1992 г.
4. Закон РК «О государственной поддержке малого предпринимательства» от 19 июня 1997 г.
5. Закон РК «Об индивидуальном предпринимательстве» от 19 июня 1997 г.
6. Закон РК «О частном предпринимательстве» от 31 января 2006 г.
7. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК
8. Данные сайта Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан / <https://new.stat.gov.kz/>
9. Гражданский кодекс Республики Казахстан (особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409
10. Закон РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» от 31 августа 1995 г.